

Einstellungen zu und Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz unter deutschsprachigen Studierenden der Human- und Zahnmedizin: Eine Querschnittsstudie in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Hintergrund: Der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen macht es erforderlich, die Perspektiven auf KI von künftigen Ärztinnen und Ärzten zu verstehen.

Zielsetzung: Diese Studie untersucht die Einstellungen zu und Erfahrung mit KI unter deutschsprachigen Studierenden der Human- bzw. Zahnmedizin in Deutschland, Österreich und der Schweiz hinsichtlich der antizipierten Rolle von KI in ihrer zukünftigen Praxis.

Methode: Eine anonyme Umfrage mit 28 Items in Anlehnung an den AI in Healthcare Education Questionnaire (AIHEQ) und die Medical Student's Attitude Toward AI in Medicine Scale (MSATAIM) wurde von April bis Juli 2023 an Studierende der Human- und Zahnmedizin in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt. Die Teilnehmenden wurden durch gezielte Werbung auf Facebook und Instagram rekrutiert. Die Datenanalyse umfasste deskriptive Statistiken, Korrelationen, t-Tests und eine thematische Analyse der offenen Antworten.

Ergebnisse: Von den 409 gültigen Antworten (Durchschnittsalter = 23,13 Jahre) gaben nur 18,2 % der Befragten an, eine formale Ausbildung in KI erhalten zu haben. Signifikante positive Korrelationen wurden zwischen der selbstberichteten technischen Versiertheit und der KI-Vertrautheit ($r = 0,67$) sowie zwischen dem Vertrauen in die Suche nach zuverlässigen KI-Informationen und der positiven Einstellung gegenüber KI ($r = 0,72$) festgestellt. Während zwischen Studierenden der Human- bzw. Zahnmedizin kein signifikanter Unterschied in der KI-Vertrautheit festgestellt wurde, zeigten letztere eine etwas positivere Einstellung zur Integration von KI in ihre zukünftige Praxis.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Diese Studie unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden KI-Ausbildung in den humanmedizinischen und zahnmedizinischen Lehrplänen, um Wissenslücken zu schließen und künftige medizinische Fachkräfte auf eine ethische und effektive Integration von KI-Anwendungen in die Praxis vorzubereiten.

Quellenangaben:

1 Azer SA, Guerrero APS. The challenges imposed by artificial intelligence: are we ready in medical education? BMC Med Educ. 2023;23:680. <https://doi.org/10.1186/s12909-023-04660-z>.

2 Bisdas S, et al. Multinational survey on the attitudes of medical students toward artificial intelligence in radiology. Eur Radiol. 2021;31:4365–74. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.795284>

3 Banerjee M, Chiew D, Patel KT, et al. The impact of artificial intelligence on clinical education: perceptions of postgraduate trainee doctors in London (UK) and recommendations for trainers. BMC Med Educ. 2021;21(1):429. <https://doi.org/10.1186/s12909-021-02870-x>.